

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE MICOSES

1. *Observe seus pés diariamente.*
2. *Lavar diariamente os pés. Realizar escovação suave das unhas com auxílio de escova dental de cerdas macias e sabão durante o banho.*
3. *Secar cuidadosamente os pés todos os dias, com especial atenção para os intervalos entre os dedos;*
4. *Não compartilhar toalhas ou tapetes de banho;*
5. *Utilizar meias de algodão e calçado respirável (não sintético);*
6. *Mudar de meias diariamente;*
7. *Evitar o calçado apertado;*
8. *Usar chinelos em zonas de banhos públicos (piscinas, clubes, academias e balneários);*
9. *Realizar higienização de calçados semanalmente e expô-los ao sol durante 1 hora no mínimo.*
10. *Não compartilhar materiais de uso individual em salão de beleza.*

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE MICOSES

1. *Observe seus pés diariamente.*
2. *Lavar diariamente os pés. Realizar escovação suave das unhas com auxílio de escova dental de cerdas macias e sabão durante o banho.*
3. *Secar cuidadosamente os pés todos os dias, com especial atenção para os intervalos entre os dedos;*
4. *Não compartilhar toalhas ou tapetes de banho;*
5. *Utilizar meias de algodão e calçado respirável (não sintético);*
6. *Mudar de meias diariamente;*
7. *Evitar o calçado apertado;*
8. *Usar chinelos em zonas de banhos públicos (piscinas, clubes, academias e balneários);*
9. *Realizar higienização de calçados semanalmente e expô-los ao sol durante 1 hora no mínimo.*
10. *Não compartilhar materiais de uso individual em salão de beleza.*